

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISHGA MAXSUS TAYYORLASH ZARURIYATI

Uzoqboyeva Sevinch Orifxon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi muxtasirligi

1-kurs magistranti

Tel: 99-765-63-03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717465>

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha maxsus tizimli ishlarga ehtiyoj borligi, uning uchun o'quvchilarni maxsus tayyorlash zarurligi ko'rsatilgan. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashlarini shakllantirishda ularning obyektiv va hissiy bilish imkoniyatlarini rivojlantirish bilan birga didaktik topshiriqlar majmui, maxsus metodikalar, o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, jarayon, didaktika, o'zlashtirish, qobiliyat, maqsad, mazmun, shakl, metod va usullar, vosita va motivlar, boshlang'ich ta'lim.

Абстрактный. В статье показано, что необходима специальная систематическая работа по формированию у учащихся критического мышления, а для этого необходима специальная подготовка учащихся. При формировании критического мышления учащихся необходима разработка комплекса дидактических задач, специальных методов и механизмов педагогического воздействия на учащихся наряду с развитием их предметных и эмоциональных познавательных способностей.

Ключевые слова. критическое мышление, процесс, дидактика, овладение, способность, цель, содержание, форма, приемы и приемы, средства и мотивы, начальное образование.

Annotation. The article shows that there is a need for special systematic work on the formation of critical thinking in students, and for this, special training of students is necessary. In the formation of students' critical thinking, it is necessary

to develop a set of didactic tasks, special methods, and mechanisms of pedagogical influence on students along with the development of their objective and emotional cognitive abilities.

Keywords. critical thinking, process, didactics, mastering, ability, goal, content, form, methods and methods, tools and motives, primary education.

Kirish. O‘quvchilarning qiziqishini oshirish uchun o‘qituvchilar ta’limni o‘yin sifatida taqdim etishi, darslarni rang-barang va hayajonli qilishi zarur. Masalan, interaktiv o‘yinlar, muammoga asoslangan ta’lim usullari yoki raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning diqqatini jalb qiladi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. O‘quvchilar o‘zlarini darsning bir qismi sifatida his qilganda, ularning o‘quv jarayoniga bo‘lgan munosabati ijobiy tus oladi. Bu esa ularning mustaqilligini rivojlantirishga xizmat qiladi – o‘quvchi o‘z fikrini shakllantirish, muammoni mustaqil hal qilish va o‘z xulosalarini himoya qilishni o‘rganadi. Tanqidiy tafakkur – bu o‘quvchining bilimlarni shunchaki yodlash emas, balki ularni tahlil qilish, solishtirish va yangi g‘oyalarni yaratish qobiliyatidir. Boshlang‘ich sinflarda bu ko‘nikmani shakllantirish uchun o‘qituvchilar savol-javob usullarini, guruhli munozaralarni yoki ijodiy loyihalarni qo‘llashi mumkin. Masalan, oddiy bir savol: “Bu hikoyadan qanday xulosa chiqarish mumkin?” – o‘quvchining fikrlash jarayonini faollashtiradi. O‘qituvchi bu jarayonda yo‘lboshchi sifatida har bir o‘quvchining o‘ziga xos dunyoqarashini hurmat qilishi, ularning erkin mushohada yuritishiga imkon berishi lozim. Erkin fikrlash qobiliyati o‘quvchiga nafaqat maktabda, balki hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyat keltiradi. O‘qituvchilarning bu muhim vazifasi bu, bilimdonlikka yo‘l ochish – faqat darsliklar bilan cheklanmaydi. Ular o‘quvchilarning qalbida o‘qishga, izlanishga va o‘rganishga muhabbat uyg‘otishi kerak. O‘quvchilarning har bir savoliga e’tibor berish, ularning kichik muvaffaqiyatlarini rag‘batlantirish va xatolarini tuzatishda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish – bularning barchasi o‘qituvchining pedagogik san’ati hisoblanadi. O‘qituvchi o‘quvchilar uchun nafaqat bilim manbai, balki ilhomlantiruvchi murabbiy, yo‘l ko‘rsatuvchi yulduzdir.

Asosiy qism. Bolalarning fanlarga boʻlgan qiziqishlarini oshirish va ularning oʻzlashtirish darajasini aniqlash, bashorat qilish, taʼlim jarayonida interpretatsiya metodlaridan oqilona foydalanish uchun taʼlim jarayonidagi psixologik va pedagogik xususiyatlarni aniq tasavvur etish olish lozim. Bolalarda tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantirish uchun oʻqituvchi oʻquvchilarning fanlar boʻyicha individual xususiyatlarining raqamli koʻrsatkichlarini aniq tasavvur etgan taqdirdagina ushbu pedagogik jarayonni obyektiv tafsirlash imkoniyatiga ega boʻladi. Bunda pedagogik diagnostikadagi shkalalar va solishtirish metodlaridan oʻrinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Miqdor haqida gapirilganda “empiric miqdor” iborasining maʼnosini tahlil qilishga toʻgʻri keladi. Diktantda toʻgʻri yozilgan soʻzlar “empirik faktlar miqdorini” tashkil qilishi mumkin. Agar diktantda Asror 44 soʻzni, Akbar 34 ta soʻzni, Mohira 28 ta soʻzni xatosiz yozgan boʻlsa, biz faqat Asrorda Akbarnikidan, Akbarda Mohira- nikidan toʻgʻri soʻzlar koʻpliginigina emas, balki Asrorda Mohiranikidan toʻgʻri soʻzlar koʻpligini ham nazarda tutamiz. Empirik faktlar biri-biribilan maʼlum munosabatda boʻladi. Miqdoriy oʻlchov buni aniq koʻrsatishi kerak.

Lekin sheʼrni ifodali oʻqigan, badiiy asar kom- pozitsiyasini toʻliq aks ettirgan boshlangʻich sinf oʻquvchilarni, ularning fanni oʻzlashtirish darajasini bunday oʻlchash qiyin. Shu sababli bugungi kunda oʻlchashning darajaga mos quyidagi shkalalar mavjud:

- nominal shkala;
- tartibli shkala;
- intervali shkala
- munosabat yoki proporsiya shkalasi.

Oʻquvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda pedagogik-psixologik uzviylik va uzluksizlikni amalga oshirishda maʼlumotlarni tahlil qilishning obyektivligi alohida qiziqish uygʻotadi. Anʼanaviy baholash tizimida maʼlumotlarni tahlil etishda obyektivlik past boʻladi. Masalan, bitta yozma ishni turli oʻqituvchi turlicha baholaydi, yaʼni baho obyektiv boʻlmaydi.

“Ishonchlilik” deganda oʻrganilgan u yoki bu aniq belgining ishonchlilik va

aniqlik darajasi tushuniladi. Agar biror belgi yuqori darajadagi aniqlik bilan o'lgansa, uning aks etish darajasi shkalada bitta yagona aniq tada tutashadi. Aniq va uncha aniq bo'lmagan o'lchov haqida gapirilganda quyidagicha

Misolni keltirish mumkin: masofa 4188 mmni tashkil qiladi, yoki masofa 4 metrga yaqinni tashkil qiladi.

O'lchovning ishonchlilik darajasi ishonchlilik koeffisienti bilan aniqlanadi.

“Validlik” o'lchov sifatining muhim metodik talablaridan biridir. Validlik haqiqda ham o'lchash talab etilayotgan narsa o'lchanganligini absolyut ishonch hosil qilinganligi (yoki boshqa narsa o'lchanganligi) ni aniqlaydi.

Test metodikasida validlikning quyidagi turlari uchraydi:

- mazmunning validligi;
- natijaning validligi;
- prognozning validligi;
- konstruktiv validlik.

O'lchov sifatining yuqoridagi muhim uchta talabi bilan birga adabiyotlarda quyidagi mezonlar keltiradi:

testning solishtirma bo'lishi (test o'zining egizagi, alternativ bilan taqqoslanadi);

testning tejamli bo'lishi,

testning foydali bo'lishi.

O'quvchilarning fanlarni o'zlashtirish darajasini o'rganish uchun mashhur kuzatuv metodidan foydalanish ko'p hollarda bolalarning aqliy rivojlanishlarini tashxislar uchun qo'l keladi.

Ma'lumki, kuzatish metodi ancha murakkab bo'lib, nazarda tutilgan maqsad: yoshlarning o'zaro, kattalar va yoshlar o'rtasidagi muloqotning ta'sir kuchini, ularning individual farqlarini qiyoslash uchun ham qo'llaniladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining izchil tanqidiy fikrlash darajalarini yozma ishlar yozdirish yordamida ham aniqlash mumkin.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini aniqlash uchun ular bilan turli mavzularda muloqot darslarini o'tkazish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalari quyidagi ko'rsatgichlar orqali

aniqlanishi mumkin:

- ifodalangan tanqidiy fikrning obyektivligi.
- shunday fikr bildirishga asos bo'lgan dalillarning ishonchliligi.
- o'quvchi tomonidan bayon qilingan fikrning validliligiga ko'ra.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalarini aniqlashda ularning barchasi uchun aynan bir xil qulaylikdagi pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi kerak.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda ular tomonidan bayon qilingan fikrlarning obyektivligi alohida pedagogik ahamiyatga ega. O'quvchining yozma ishini baholaganda bayon qilingan fikrlarning obyektivligi, haqqoniyligiga alohida e'tibor qaratish lozim.

O'quvchi tomonidan bayon qilingan tanqidiy fikrning ishonchliligi u keltirgan dalillar bilan belgilanadi. Dalillar qanchalik haqqoniy bo'lsa, ifodalangan fikr ham shunchalik ishonchli bo'ladi. Agar biror dalil ifodalangan fikrning aniqligini ifodalasa, xuddi shu dalil fikrning ishonchlilik darajasini ta'minlaydi.

Tanqidiy fikrlashning valiyligi uning qay darajada ekanligini belgilaydi. Fikrning validligi uning darajasini aniq ifodalaydi, yuqori darajada tanqidiy fikrlovchi o'quvchilar, o'rtacha tanqidiy fikrlovchi o'quvchilar yoki past darajada tanqidiy fikrlovchi o'quvchilar kabi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini o'rganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodidan o'quvchilarning fikrlash va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qiyoslashda keng foydalaniladi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini tashxislarda kuzatish metodi muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning dunyoqarashi, aqliy rivojlanishi, fikr yuritish dinamikasi, xulosalar chiqarishdagi mustaqil fikr bayon qilishi, faol nuqtai nazarini o'rganish va tahlil qilishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faol darajada tanqidiy fikrlashlari ularning asab tizimlaridagi qo'zg'alishlariga ham bog'liqdir. U qo'yidagilarda namoyon bo'ladi:

- fikr ifodalash jarayonida o‘zlari duch kel- adigan qiyinchiliklarni bartaraf eta olishlari;
- maqsadga erishish yo‘lida qat’iylik ko‘rsatishlari;
- o‘z o‘quv faoliyatlari davomida inten- sivlik va mahsuldorlikni saqlab qolgan holda, uzoq muddat mobaynida u darajada qiziqarli bo‘lmagan topshiriqlarni bajaraolishlari;
- turli o‘quv vaziyatlarida mahsuldor faoli- yat ko‘rsatib qat’iy fikr ifodalay olishlari;
- muloqot va munozaralar davomida mus- taqillikka intilishlari;
- yangi o‘quv vaziyatlarida o‘zlarining notanish, kashf qilinmagan qirralarini namoyon qila olishlari kabilar.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik tizimni vujudga keltirishda bir qator savollarga javob izlash lozim:

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash qanday pedagogik- psixologik sharoit- larda shakllantiriladi?

2. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tanqidiy fikrlashiga qanday talablar qo‘yiladi?

3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoniga xos texnologiya jihatlari nimalardan iborat?

“O‘qish”, “Tabiatshunoslik”, “Ona tili” darslari va darsdan tashqari o‘tkaziladigan tarbiyaviy tadbirlarda ham o‘quvchilarda tanqidiy fikr- lashga oid ko‘nikmalarni shakllantirish muayyan tizim asosida muntazam olib borilishi samarali natijalarni beradi.

O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonini “O‘qish” darsi misolida ham ko‘rib chiqamiz:

3-sinf “Ona tili” darslarida o‘quvchilarga taqdim qilingan quyidagi didaktik topshiriqlar ularning ona tili o‘quv predmeti bo‘yicha egallaydigan bilimlarini mustahkamlaydi va ularning so‘z zaxirasini boyitadi, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini tarkib toptiradi:

1- misol:

Berilgan beshta soʻzdan toʻrttasi bitta umumiy belgiga ega. Beshinchi soʻz ularga mazmunan mos kelmaydi. Uni topib belgilang. Tanlagan soʻzingiz raqamini javob varaqasiga yozing. Faqat bitta soʻzni va raqamni belgilang.

a) choynak, b) piyola, v) stul g) oʻqlov, d) qoshiq.

Birinchi, ikkinchi va toʻrtinchi, beshinchi soʻzlar oshxona anjomlariga, uchinchi soʻz mebel turkumiga mansub. Demak, ortiqcha soʻz-stul.

a) yurmoq, b) sakramoq, v) raqs tushmoq. g) oʻtirmoq, b) yugurmoq.

By yerda toʻrtta soʻz harakatni, faqat bittasi – oʻtirmoq harakatsizlikni bildiradi. Shuning uchun u ortiqcha.

2- misol: Berilgan juft soʻzlar orasidan umumiy xususiyatni ifodalaydigan soʻzni toping. Bunda mavjud barcha umumiy xususiyatlardan iloji boricha bevosita shu ikki narsaga eng yaqin va eng xos xususiyatni topib yozish kerak. Javobingizni soʻzlar juftligining yoniga yozing.

Archa–qaragʻay: **toʻgʻri javoblar:** “Daraxtlar”, “Doimiy yashil oʻsimliklar”, “Ninabargli daraxtlar”. Eng toʻgʻri javob: “Ninabargli daraxtlar”.

Yomgʻir –doʻl; **toʻgʻri javoblar:** “Atmosfera hodisalari”, “Ob-havoning holatlari”, “Yogʻingarchiliklar”. Eng toʻgʻri javob: Yogʻingarchiliklar”.

Boshlangʻich sinflarda ona tili mashgʻulotlarini shu tarzda oʻquvchilarning tanqidiy fikrlash

koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan oʻquv topshiriqlari yordamida tashkil etish, ularning egallagan bilim, koʻnikmalarini izchil tizimga solish imkonini beradi, oʻquv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi va uning samaradorligini taʼminlaydi.

Oʻquvchilarning fikrlash faoliyatlarida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ularda qiziquvchanlik, oʻtkir zehnilik, mustaqillik, oʻqishga qiziqish va ijodga intilish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi.

Empirik oʻrganish natijalari. Fikrimizcha, boshlangʻich sinf oʻquvchilarida tanqidiy fikr- lashni shakllantirishda muammoli taʼlim usul- laridan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular ongiga yangiliklarni singdirish orqali tanqidiy

fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptirish real pedagogik vaziyatlarni vujudga keltirishni talab qiladi. Bu jarayon turli ta'lim-tarbiya konsepsiyalari, nazariyalari yordamida loyihalashtirilib, ta'lim tizimi muassasalariga tatbiq etiladi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashlarini shakllantirishda ularning obyektiv va hissiy bilish imkoniyatlarini rivojlantirish lozim. Buning uchun didaktik topshiriqlar majmui, maxsus metodikalar, o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Xulosa:

1. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha maxsus tizimli ishlarga ehtiyoj mavjud.

2. Tanqidiy fikrlash – o'quv auditoriyasidagi ruhiyatni o'zgartira oladigan strategiyalar

majmuidir, ya'ni mashg'ulot o'qituvchi va talabalarning ijodxonasiga aylanadi. Bunday jarayonda o'quvchilar izlanishlar, o'rganishlar natijasida manbalardan unumli foydalanish orqali mustaqil fikrlash va mustaqil tafakkur yuritishni o'zlashtira oladilar.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ijodiy fikrlash uchun qulay imkoniyat yaratish, o'quvchilar tomonidan bayon qilingan turli-tuman fikrlar va g'oyalarni bag'rikenglik bilan qabul qilish hamda ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlash, har bir talabada uning ijodiy fikrlashga qodirligi haqidagi ishonchni qaror toptirish, ularning ijodiy faolliklarini muntazam rag'batlantirish, pedagogik ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. III. – Toshkent: Fan, 1984. – b. 201.

2. Hasanova A. O'quvchi yoshlar tarbiyasida rag'batlantirish va tanbeh mezoni. – T.: "O'zbekiston", 1996.

3. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: "O'qituvchi", 1996.

4. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.

5. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

6. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

7. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.

8. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.

9. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

10. Xodjayeva F.O. O‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish va uning muhim jihatlari. / ”Zamonaviy ta’lim” ilmiy-amaliy ommabop jurnali, 2017-yil, № 6, 43-47 b.

11. Абишев А., Хамидов А.А., Туманова Т.М. Категории мышления и индивидуальное развитие. – Алма-Ата, 1991. – 215 с.

12. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.

13. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.